

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 3
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 3 -son.

Mart 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №3.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 3

March, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(3).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 3.

Март 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.
Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №3.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Erkaboyev, Sanjarbek Odiljonovich,
<i>Public financial control in the public financial management system: an analysis of the European experience</i> | 6 |
| 2. | Israilova, Maksuda Valerievna
<i>An alternative approach to assessing the competitiveness of textile industry clusters</i> | 19 |
| 3. | Abduraxmanova, Shoxida Ravshanovna
<i>Strategies for increasing of the textile industry in Uzbekistan</i> | 31 |
| 4. | Butaboev, Makhammadjon
<i>Risk management mechanisms in industries and spheres of the digital economy</i> | 40 |
| 5. | Dehqonov, Nuriddin Muhammadaliyevich
<i>Advance proposals formed on the basis of public opinion in regions</i> | 55 |
| 6. | Tukhtasinova, Dildorakhon
<i>Improvement of the innovation management system at textile industry enterprises</i> | 63 |
| 7. | Uzganbayeva Dilnoza, Nazarova, Latofat, Gaybullaeva, Gulbakhor
<i>Some problems of forming a modern innovative system</i> | 71 |

Pedagogika fanlari / Pedagogical Sciences / Педагогические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 8. | Usmanova, Zulfiya Musaevna
<i>Impact of art literature on personality education</i> | 84 |
|----|---|----|

Filologiya fanlari /Philological Sciences / Филологические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 9. | Urmonova, Maftunakhon, Mirzayeva, Dilshoda
<i>Determination of the concept of “intelligence and unintelligence” in English and Uzbek proverbs</i> | 91 |
|----|---|----|

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

- | | | |
|-----|--|-----|
| 10. | Bun, Anna
Valevataya, Victoria Sergeevna, Kalyukh, Tatiana Vadimovna
<i>Development of ESG-audit in the context of the concept sustainable development</i> | 97 |
| 11. | Dehqonov, Nuriddin Muhammadaliyevich
<i>Promotion of proposals and triage of activities formed on the basis of public opinion in the regions</i> | 101 |

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | | |
|--|-------------------------|-----|
| | <i>Advertisement</i> | 105 |
| | <i>Our publications</i> | 115 |

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

Dehqonov, Nuriddin Muhammadaliyevich

Master of Business Administration

- MBA program, Academy of Banking and Finance, Tashkent, Uzbekistan

E-mail: nuriddinmuhammadaliyevich@gmail.com

PROMOTION OF PROPOSALS AND TRIAGE OF ACTIVITIES FORMED ON THE BASIS OF PUBLIC OPINION IN THE REGIONS

Abstract. *A modern system of public administration involves the development of various forms of interaction between the executive authorities and the population and civil society institutions. External accountability, transparency and success in improving the quality of public administration are important in improving the efficiency and effectiveness of public administration. It is crucial that the institution of public opinion is actively involved in monitoring the performance of individual agencies or the government as a whole, because it operates under the influence of external determinants of the system and brings a service component to the interaction of public authorities and the public, by making the interaction mechanisms understandable, transparent and reproducible, is associated with high indicative effects for citizens and interest groups, and for the officials of public authorities.*

Key words: *public opinion, external accountability, transparency and governance.*

Dehqonov, Nuriddin Muhammadaliyevich

Master of Business Administration dasturining tinglovchisi-MBA, Bank-moliya akademiyasi, Toshkent shahri, O'zbekiston

XUDUDLARDA JAMOATCHILIK FIKRI ASOSIDA SHAKLLANTIRILGAN TAKLIFLARNI ILGARI SURISH VA TADBIRLARNI SARALASH

Annostatsiya. *Davlat boshqaruvining zamonaviy tizimi ijro etuvchi hokimiyat organlarining aholi va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning turli shakllarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Davlat boshqaruvi organlari faoliyatining samaradorligi va samaradorligini oshirishda tashqi hisobdorlik, oshkoralik va davlat boshqaruvi sifatini oshirishda muvaffaqiyatga erishish muhim ahamiyatga ega. Jamoatchilik fikri institutining alohida idoralar yoki umuman hukumat faoliyatini monitoring qilishda faol ishtirok etishi nihoyatda muhim, chunki u tizimni tashqi determinantlar ta'sirida ishlaydi va hokimiyat organlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayoniga xizmat komponentini kiritadi. va jamiyat, o'zaro ta'sir mexanizmlarini tushunarli, shaffof va ko'paytiriladigan qilib, fuqarolar va manfaatdor guruhlar uchun, shuningdek, davlat hokimiyati organlarining mansabdor shaxslari uchun yuqori namoyish effektlari bilan birga keladi.*

Kalit so'zlar: *Jamoatchilik fikri, tashqi hisobdorlik, oshkoralik va davlat boshqaruvi.*

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7836080>

Jamoatchilik fikrini o'rganishda sotsiologik yondashuvning shakllanishi 19-asrning 2-yarmidan boshlandi.

G.Tardening «Ijtimoiy fikr va olomon» asarida jamoatchilik fikrini «jamoatchilik» hosil qiladi, degan fikr ilgari surilgan. Ikkinchisining paydo bo'lishi uchun asos sof ma'naviy jarayonlar, muloqotdir. Siyosatshunoslikda A.L.Louellning «Ijtimoiy fikr va xalq hokimiyati» tadqiqoti juda e'tiborga molik bo'lib, unda qarorlar qabul qilishda jamoatchilik fikrining vakolati chegaralari, ko'pchilik va ozchilik fikrining nisbati, fikrni ifodalash shakllari muammolari ko'rib chiqiladi. jamoatchilik fikri hisobga olindi. U.Lipman cheklangan jamoatchilik fikri muammosini tahlil qilib, soddalashtirilgan g'oyalar va jamoatchilik fikrini ifodalash shakllarini ifodalash uchun stereotip tushunchasini kiritdi. Uning so'zlariga ko'ra, stereotiplar odamlarning muloqotiga xosdir va shuning uchun ular «yurish fikri» ning ajralmas qismidir.

Mamlakatimizda jamoatchilik fikri sohasidagi tadqiqotlarning boshlanishi 1920-yillarga to'g'ri keladi. Bu davrda muammoning nazariy asoslarini emas, balki amaliy jihatlarni ham o'rganish, jumladan, jamoatchilik fikri dinamikasini tahlil qilish, ommaviy axborot vositalarining (asosan, matbuotning) uni shakllantirish qobiliyatini o'rganish bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi. shuningdek, aholining turli toifalari fikrini o'rganish usullarini ishlab chiqish. 1930—50-yillarda jamoatchilik fikrini o'rganish, umuman, mahalliy sotsiologiya chuqur inqirozni boshdan kechirdi, bu esa mamlakatdagi o'sha paytdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat bilan bog'liq edi. Ijtimoiy fanning sotsiologik masalalarga e'tiborining yangi ortishi, shu jumladan jamoatchilik fikrining nazariy va amaliy ishlanmalari 60-yillarning o'rtalaridan boshlab bayon etilgan. Bu davrda jamiyatda kechayotgan ma'naviy jarayonlarni tahlil qilishga qaratilgan aniq sotsiologik tadqiqotlar keng yo'lga qo'yildi. Ko'p sonli sotsiologik xizmatlar, laboratoriyalar va guruhlarining sa'y-harakatlarini muvofiqlashtirish uchun va ular hamma joyda turli darajadagi partiya qo'mitalari negizida paydo bo'ldi, 1985 yilda ishlab chiqarish va o'quv jamoalarida jamoatchilik fikrini o'rganish markazi tashkil etildi, u 1988 yilda Butunittifoq kasaba uyushmalari markaziy kengashi va Davlat mehnat qo'mitasi doirasida ijtimoiy-iqtisodiy muammolar bo'yicha jamoatchilik fikrini o'rganish bo'yicha Butunittifoq markazi etib qayta tashkil etildi.

1980-yillarning oxirida jamiyatimizda sodir bo'lgan demokratik o'zgarishlar jamoatchilik fikrining ahamiyati muammosini yanada keskinlashtirdi. Jamoat tashkilotlari uni o'rganishga kirishdilar.

Sotsiologik ma'lumotlarni to'plashning an'anaviy usullari (so'rovlar, intervyular) bilan bir qatorda, yangilari qo'llanila boshlandi: matbuot mazmunini tahlil qilish, matbuot so'rovlari, telefon so'rovlari, pochta so'rovlari, bu respondentlar sonini

sezilarli darajada kengaytirish va qabul qilish imkonini berdi. ko'proq o'z vaqtida ma'lumot¹⁴.

Ijtimoiy fikrga ta'sir qilish imkoniyatlari doirasi ham kengaydi, uni maqsadli shakllantirishning yangi vositalari paydo bo'lishidan boshlab (masalan, ko'plab tematik dasturlar, televidenie kanallaridagi muhokama dasturlari tomoshabinlar o'rtasida baholovchi fikr-mulohazalarning tezroq shakllanishiga yordam beradi.

Ijtimoiy guruhlarining manfaatlarini ko'zdan kechirish sohasida bugungi kunda katta hissiy va hissiy bezovtalikni keltirib chiqaradigan ko'plab yangi muammolar mavjud, ammo ular aniq va tezkor baholovchi talqinga mos kelmaydi. Kishilar ijtimoiy faoliyatining yangi shakllari (mitinglar, namoyishlar, namoyishlar, ish tashlashlar va boshqalar) paydo bo'ldi, ular ham individual guruhga, ham jamoat ongiga ta'sir qiladi. Iqtisodiyotda, ichki va tashqi siyosatda, ma'naviy sohada namoyon bo'layotgan beqarorlashtiruvchi omillar harakati va qadriyatlarining teskari ko'lamini shu yerga qo'shamiz. Jamiyatning axloqiy muhiti, ijtimoiy jamoalar va guruhlarining axloqiy-psixologik iqlimining holatiga jinoyatchilikning kuchayishi, axloqiy va huquqiy nigilizmning namoyon bo'lishi ham ta'sir qiladi.

Jamoatchilik fikri fenomeni har doim tadqiqotchilar orasida eng yaqin qiziqish uyg'otgan. Ularda jamoatchilik fikrining davlat boshqaruvi va jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati, siyosiy faoliyatdagi "xalq ovozi"ning yuksak mavqei, tabiatining qarama-qarshiligi, jamoatchilik fikriga bog'liqligi haqida ko'plab fikrlar bildirildi. Jamiyatning ijtimoiy tuzilishi, turli ijtimoiy jamoalar manfaatlarini haqida qatlamlar va guruhlar, hukmron qadriyatlar tizimidan va boshqalar.

Shu bilan birga, ushbu hodisaning taniqli tadqiqotchisi M.K.Gorshkov to'g'ri ta'kidlaganidek, turli olimlarning jamoatchilik fikri haqidagi qarashlari bu hodisani har tomonlama, adekvat talqin qiladigan chinakam ilmiy tushunchaga aylana olmadi. Bundan tashqari, jamoatchilik fikrini o'rganishga bag'ishlangan turli xil adabiyotlar bilan, uning ilmiy tushunish darajasi ham turlicha baholanadi.

Bu haqiqat kamida ikkita sababga bog'liq. Birinchidan, jamoatchilik fikrining mohiyati, tabiati, shakllanish va namoyon bo'lish mexanizmi juda murakkab, chunki ular ko'p sonli, xilma-xil va qarama-qarshi, tez o'zgarib turadigan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy omillar bilan belgilanadi, bu ayniqsa hozirgi davrga xosdir. mamlakat ijtimoiy hayotining barcha jabhalarining holati. Ikkinchidan, jamoatchilik fikrining mohiyatini baholash va tushunishning xilma-xilligi, uning shakllanishi va namoyon bo'lish mexanizmlari uning har bir foydalanuvchisi ushbu ruhiy hodisa haqida o'z tushunchasini shakllantirishga, uning mazmunini ajratib ko'rsatishga intilishi bilan izohlanadi. Aynan u asosiy deb hisoblagan qism bu haqiqat kamida ikkita sababga bog'liq.

Birinchidan, jamoatchilik fikrining mohiyati, tabiati, shakllanish va namoyon bo'lish mexanizmi juda murakkab, chunki ular ko'p sonli, xilma-xil va qarama-qarshi, tez o'zgarib turadigan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy omillar bilan belgilanadi, bu ayniqsa hozirgi davrga xosdir.

¹⁴ Afanasiev V.G. Ijtimoiy ongda tizimli yondashuv haqida // Falsafa savollari. 2019 yil. 6-son.

Ikkinchidan, jamoatchilik fikrining mohiyatini baholash va tushunishning xilma-xilligi, uning shakllanishi va namoyon bo'lish mexanizmlari uning har bir foydalanuvchisi ushbu ruhiy hodisa haqida o'z tushunchasini shakllantirishga, uning mazmunini ajratib ko'rsatishga intilishi bilan izohlanadi. Aynan u asosiy deb hisoblagan qism bu haqiqat kamida ikkita sababga bog'liq

Jamoatchilik fikrini hodisa sifatida ta'riflash bo'yicha mavjud ko'plab yondashuvlarni batafsil tahlil qilishning hojati yo'q, bizning fikrimizcha, tadqiqotchilar tomonidan e'tiborga olingan, uning asosiy tarkibiy qismlarini ta'kidlash kerak, bu bizga uni aks ettirishga imkon beradi.

Jamoatchilik fikri quyidagicha ko'rinadi:

- umumiy manfaatlar bilan bog'langan ijtimoiy guruhlar, odamlar birlashmalarining norasmiy ommaviy ongi ko'rinishidagi jamoat ongining mavjud bo'lishining o'ziga xos usuli, bunda ularning ijtimoiy hayot hodisalari yoki hodisalariga munosabati qat'iydir;
- jamoat ongining ajralmas qismi, shu jumladan odamlarning ijtimoiy voqelikning ijtimoiy ahamiyatga molik voqea va faktlarga munosabati;
- jamoaviy mulohaza, bunda umumiy manfaat va iroda asosida biror narsaga munosabat bildirish (ma'qullash yoki qoralash) shaklida;
- bu faqat bir narsa haqida hukm emas va unchalik ham emas. Bu hukmlarni odamlarning harakatlari bilan bog'lashning aniq tarixiy mexanizmi, fikrlarni amaliyotga aylantirish mexanizmi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xayitov, J.M. (2023). Budget mablag'lari ijrosi samaradorligi va natijadorligini oshirishda jamoatchilik nazoratining o'rni. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (2), 91-98. doi: 10.5281/zenodo.7776682
2. Jaxbarov, J. (2023). Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (2), 73-80. doi: 10.5281/zenodo.7766820
3. Margianti, E.S., (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. *Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>*
4. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
5. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. *Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher.*
6. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(93), 1-7.
7. Mukhsinova, S. O. (2020). Public debt as a tool of the state's macroeconomic policy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 180-187.

E'lon / Reklama / Advertisement

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatsiz tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

